

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
406 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	

MUHANDISLIK-TEXNIK OLIY O'QUV YURLARI O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA EKSPERIMENT NATIJALARI VA DINAMIK TAHLIL

B.A.Xudayarov

Milliy tadqiqot universiteti "Toshkent irrigatsiya va qishloq
xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti", Toshkent sh.
ORCID: 000-0002-2876-8447

D.B.Alimova

Milliy tadqiqot universiteti "Toshkent irrigatsiya va qishloq
xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti", Toshkent sh.
ORCID: 0009-0005-0263-9320

F.Turayev

Milliy tadqiqot universiteti "Toshkent irrigatsiya va qishloq
xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti", Toshkent sh.
ORCID: 0000-0003-2415-6897

A.M.Dodobayev

Toshkent kimyo-texnologiya institutining
Yangiyer filiali, Yangiyer sh.
ORCID: 0009-0001-6742-8066

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhanduslik-texnik universitetlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperimental tadqiqotning asosiy qismlari dinamikasi va natijalarini tahlil qilgan. Texnik yo'nalishda muhandislar tayyorlaydigan universitet o'qituvchisining pedagogik mahoratini shakllantirish va rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqish bo'yicha formativ eksperiment o'tkazilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik mahorat, o'qituvchi, eksperimental tadqiqot, pedagogik tayyorgarlik, universitet.

Abstract: This article analyzes the dynamics and results of an experimental study on improving the pedagogical skills of teachers in engineering and technical universities. A formative experiment was conducted to develop a technology for shaping and enhancing the pedagogical skills of university teachers who train engineers in technical fields.

Keywords: pedagogical skills, teacher, experimental research, pedagogical training, university.

Аннотация: В данной статье анализируются динамика и результаты экспериментального исследования по совершенствованию педагогического мастерства преподавателей инженерно-технических университетов. Был проведён формативный эксперимент по разработке технологии формирования и развития педагогического мастерства преподавателей, готовящих инженеров в технических направлениях.

Ключевые слова: педагогическое мастерство, учитель, экспериментальное исследование, педагогическая подготовка, университет.

KIRISH

Zamonaviy sharoitlarda oliy muhandislik-texnika ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini shakllantirish va rivojlantirish dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Bu jarayon pedagogikaning nazariy va amaliy jihatlarini uyg'unlashtirish hamda o'qituvchilarning o'z kasbiy mahoratini takomillashtirishga bo'lgan ehtiyoji bilan chambarchas bog'liqdir. Mazkur masalani chuqur tahlil qilish bir necha asosiy omillar bilan belgilanadi.

Birinchidan, pedagogik mahorat – bu faqatgina nazariy bilimlarni egallash emas, balki ularni samarali pedagogik amaliyotga tatbiq etish qobiliyatidir. Ushbu tushuncha pedagogikaning tarixiy rivojlanishi, jamiyat ehtiyojlari va ta'lim jarayonining o'zgarishlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, o'qituvchidan nafaqat yuqori kasbiy saviyani, balki o'z pedagogik faoliyatida innovatsion yondashuvlarni joriy etish mahoratini ham talab qiladi. Ijtimoiy nuqtayi nazardan, pedagogik mahorat o'qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlarini bilan birga, jamiyat va davlat tomonidan qo'yilayotgan talablarga ham bog'liqdir.

Ikkinchidan, ta'lim tizimida yuqori malakali va ijodiy fikrlashga qodir pedagoglarga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgan bir paytda, ularning kasbiy tayyorgarlik darajasi sezilarli ravishda pasayib borayotgani kuzatilmoqda. Bu esa universitetlar oldida o'qituvchilar malakasini oshirish va pedagogik mahoratni shakllantirish tizimini yanada takomillashtirish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Uchinchidan, zamonaviy pedagogik jarayon doirasida nafaqat o'qituvchilarning kasbiy rivojlanish yo'nalishlari o'zgarib bormoqda, balki bu jarayonga ta'sir ko'rsatadigan ichki va tashqi omillar majmuasi ham jiddiy o'zgarishlarga uchramoqda. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, ta'lim jarayonining interfaol usullar bilan boyitilishi, innovatsion pedagogik metodlarning joriy etilishi o'qituvchidan doimiy o'zgarishlarga moslashuvchan bo'lishni talab qiladi.

To'rtinchidan, pedagogik mahoratni shakllantirish muammosi bevosita o'qituvchilarning kasbiy malakasi bilan bog'liq bo'lib, bu jihat ta'lim sifati va uning natijalariga bevosita ta'sir etadi. Kasbiy mahorat nafaqat pedagogik ko'nikmalar bilan cheklanmay, balki o'qituvchining ilmiy izlanishlar olib borish, ta'lim jarayonida yangilik yaratish, zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan samarali foydalanish qobiliyatlarini ham o'z ichiga oladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muhandislik-texnika oliy ta'lim muassasalari doirasida o'qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirish va rivojlantirish masalasi hali yetarlicha o'rganilmagan. Ushbu yo'nalishda maxsus ilmiy izlanishlar yetarli darajada olib borilmagani bois, pedagogik mahoratni oshirishga qaratilgan tizimli yondashuvlarni ishlab chiqish zarurati mavjud.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Ilmiy pozitsiyalarni rivojlantirishda pedagogik mahorat fenomenini ochib beradigan nazariy pozitsiyalar muhim rol o'ynadi [1–4]. Kelajakdagi o'qituvchilar – talabalar o'rtasida uni shakllantirish muammolari [5] maqolasida o'rganilgan.

O'qituvchilarni tayyorlash dasturlari ijtimoiy adolat yondashuviga mos keladigan bilim, ko'nikma va qobiliyatga ega bo'lgan o'qituvchi nomzodlarini rivojlantirishga ko'maklashish uchun juda muhimdir. [6] maqolada o'qituvchilarni ijtimoiy adolatga tayyorlash bo'yicha o'qituvchilarning mustaqil tadqiqotlari sifatli metasintez orqali tahlil qilingan.

[7] Maqolada boshlang'ich matematika kursida boshlang'ich sinf o'qituvchilarning malakasini oshirishga uch nuqtali dizayn va uchta texnologiya aralashuvidan foydalanishning ta'siri ko'rib chiqilgan.

[8] Maqolada hamkorlik va o'z-o'zini boshqarishni qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan Massive Open Online Teacher Professional Development kursida o'qituvchilar ishtirokining tizimli tahlili taqdim etilgan.

[9] Maqolada Pokistonning Karachi shahridagi davlat va xususiy universitetlarda Xalqaro O'qituvchilar Ta'limi Texnologiyalari Jamiyati standartlariga muvofiq o'qituvchilarning texnologik pedagogik mazmuni bilimi va ularning texnologik malakasi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan.

[10] Maqolada Italiya va Litvada kasb-hunar ta'limi va o'qituvchilar tayyorlash jarayonida pedagogik kompetentsiyalarni rivojlantirishning umumiy va turli tendensiyalari tahlil qilingan.

Darsni o'rganish o'qituvchilarning o'z faoliyatining turli bosqichlarida rivojlantiradigan o'zaro bog'liq fundamental o'lchovlarning murakkab tarmog'iga asoslangan holda o'qitish haqidagi

tushunchalarini chuqurlashtirish vositasidir. [11] maqolada sinfda o'qitish ishtirokchilarga murakkab o'qitish muammolarini hal qilishda birgalikda ishlash va biz "o'qituvchi savodxonligi" deb ataydigan tushunchani, ya'ni o'qituvchi bo'lish nimani anglatishini to'liq anglashni rivojlantirish orqali o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishga yordam berishi mumkinligi ko'rsatib berilgan.

Agar o'qituvchilar pedagogik jihatdan malakali bo'lmasa, o'qitish samarali bo'lishi mumkin emas [12]. O'quvchilarning faolligi va pedagogik kompetensiyalar o'quvchilarning o'rganishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Biroq, masalan, o'qituvchining darsni taqdim etish usuli va ko'rgazmali qurollardan foydalanishi o'quv mazmuniga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

[13] Maqolada o'qituvchilar orasida videodan foydalangan holda tanqidiy fikrlashni targ'ib qiluvchi pedagogik yondashuvlar o'rganilgan. O'qituvchilar uchun o'zlarining o'qitish amaliyotlari va tengdoshlarining tajribasi haqida chuqur fikr yuritish murakkab jarayon bo'lgan. O'qituvchilarning javoblari tahlil qilingan bo'lib, kichik guruhlarda o'qitishning o'ziga xos jihatlari muhokama qilingan va mozaik yondashuv qo'llanilgan.

Tadqiqot oliy ta'limni bo'lajak o'qituvchilarni professional o'qituvchi nomzodlari sifatida kelajakdagi martabasi uchun tayyorlash joyi sifatida ko'rib chiqadi [14]. Bosqichlar va sikllar ishtirokchilarni hamkorlikka, dars rejasini o'qitish va takomillashtirish uchun kamchiliklarni tuzatish nuqtai nazaridan faol o'rganishni rivojlantirishga undaydi.

O'tgan tadqiqotlar muhandislik ta'limida malaka oshirish yetishmasligini ko'rsatgan holda, yangi amaliy va mahoratga yo'naltirilgan pedagogik vositalarga ehtiyoj borligini aniqlagan. Hakatonlar va ularning foydalari haqidagi muhandislik o'qituvchilarining qarashlari juda kam sonli tadqiqotlarda muhokama qilingan. Maqolaning muhim hissasi [15] texnologiya o'qituvchilarining hakatonlar haqidagi tasavvurlarini va ularning hakatonda qatnashgandan keyin foydalarini tahlil qilishdan iborat.

[16] Maqolada Avstraliyada kasbiy ta'lim va ta'lim sohasida o'qitish sifati va sektorlarning "ishlashga tayyor" bitiruvchilarni yetishtirish qobiliyati haqida davom etayotgan munozaralarga hissa qo'shiladi. Unda fanining o'qituvchilar, talabalar, ishlab chiqarish sektori va jamoalar uchun ahamiyati hamda uning milliy innovatsion taraqqiyotga ta'siri ta'kidlangan.

[17] Maqolada Shvetsiya politsiyasi o'qituvchilari uchun norasmiy malaka oshirish kurslari va ularning kasbiy rivojlanish uchun qabul qilingan ahamiyati o'rganilgan. Politsiya ta'lim bo'limida ikki toifadagi o'qituvchilar faoliyat yuritadi: politsiya o'qituvchilari va universitet o'qituvchilari. Ular turli kasbiy tajriba va ko'nikmalarga ega.

Tadqiqotda [18] katta davlat universitetida hamkorlikdagi fanlararo yondashuv qanday qilib pedagogikani kurs ishlariga va dala tajribalariga integratsiyalash bo'yicha o'qituvchilarning yondashuvini qo'llab-quvvatlashini o'rganib chiqilgan.

[19] maqolada axloqiy fikrlashning nazariy asoslangan pedagogik tartibi taqdim etilgan bo'lib, uning maqsadi o'qituvchilarning ta'lim jarayonida axloqiy kompetensiyalarini o'rganishiga yordam berishdir.

Hozirgi va kelajakdagi ssenariylar uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar va vaziyatga asoslangan ta'lim samaradorligi haqida ko'p yozilgan. Biroq, ko'nikmalarga bo'lgan ehtiyojni ta'lim nazariyasi va o'qitish metodikasi bilan bog'lashga urinishlar juda kam. [20] maqolasi bu bo'shliqni to'ldirishga yordam beradi.

O'qitish ko'nikmalari ta'lim muammosini hal qilish uchun tizimli va takrorlanadigan harakat jarayonidir. Ushbu tadqiqotning maqsadi texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini baholash, tajriba-sinov ishlarini o'tkazish, pedagogik mahoratni rivojlantirish jarayonining real holatini aniqlash hamda sifatli ta'lim berishdan iboratdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida eksperimental va taqqoslash usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari orasida o'tkazilgan so'rovlar, kuzatishlar va diagnostik testlar orqali to'plandi. Olingan natijalar statistik tahlil asosida baholanib, pedagogik mahoratning dinamikasi vaqt davomida solishtirma tahlil yordamida o'rganildi. Eksperiment natijalari pedagogik innovatsiyalarning samaradorligini aniqlashga yo'naltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik mahorat bo'yicha guruh mashg'ulotlari natijalariga ko'ra, eksperimental kichik guruhlardagi o'qituvchilar bilan so'rov o'tkazildi. So'rov natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilar pedagogik mahorat asoslarini o'zlashtirishning ushbu shaklini yuqori baholadilar: barcha ishtirokchilar ushbu treningni o'qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirish va takomillashtirish uchun foydali deb e'tirof etishdi, 90 foizi esa uni juda foydali deb hisoblashdi. O'qituvchilarning 100 foizi pedagogik mahorat to'g'risidagi kasbiy va psixologik-pedagogik bilimlarining o'sishini qayd etdi, 95 foizi esa ularning sezilarli darajada oshganligini ta'kidladi. Shuningdek, 80 foiz ishtirokchi o'qituvchilik sohasida turli ko'nikmalar guruhlarini rivojlantirish muhimligini qayd etdi. Barcha o'qituvchilar pedagogik mahorat asoslarini o'rganish ularning pedagogik madaniyati va umuman pedagogik mahoratini oshirishga yaqin kelajakda ijobiy ta'sir ko'rsatishiga ishonch bildirdilar. Shu bilan birga, 85 foiz o'qituvchi sezilarli sifat o'zgarishiga ishonishini ta'kidladi (1-jadval).

1-jadval. Pedagogik mahoratni shakllantirish uchun oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarini guruhli tayyorlash bo'yicha formativ eksperimentni tashkil etish.

T/r	Nomlanishlar	Oliy ta'lim muassasalari		
		“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi melioratsiyasi muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti	Guliston Davlat Universiteti	Toshkent kimyo-texnologiya institutining Yangiyer filiali
		Eksperimental kichik guruhlar		
1.	Eksperimental kichik guruhlar uchun belgi	«A»	«B»	«V»
2.	Tinglovchilar soni	22	14	24
3.	Talabalar tarkibi	Yangi tayinlangan o'qituvchilar va 5 yilgacha bo'lgan tajribaga ega o'qituvchilar	5 yillik tajribaga ega o'qituvchilar 10 yilgacha	Tajribali o'qituvchilar 10 yildan ortiq
4.	Guruh mashg'ulotlarining tashkiliy-pedagogik xususiyatlari	“Universitet o'qituvchisining pedagogik mahorat asoslari” maxsus kursi	Ta'lim bo'limi «Psixologiya va pedagogika» o'quv fanini o'rganishda «Universitetning o'quv jarayonidagi pedagogik texnologiyalar»	Ta'lim bo'limi «Pedagogik texnologiya» o'quv fanini o'rganishda «Universitet o'qituvchisining pedagogik ijodi»
5.	Trening soatlari soni	30	20	10

Sinovdan o'tgan va ilmiy jihatdan asoslangan metodika asosida o'tkazilgan tajriba-sinov jarayonida tajriba hamda nazorat guruhlaridagi talabalar o'rtasida pedagogik mahorat (pedagogik madaniyatni rivojlantirish) darajasini baholash uchun tegishli o'lchovlar amalga oshirildi. Natijalar 3-jadvalda keltirilgan bo'lib, ularning tahlili quyidagi muhim xulosalarni chiqarish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik texnika va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish hamda rivojlantirish jarayoni o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga maqsadli tayyorlashning eng samarali yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa, yangi tayinlangan hamda kelajakdagi universitet o'qituvchilari uchun pedagogik malaka va asosiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar sezilarli darajada samarali ekanligi aniqlangan.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, yangi tayinlangan va bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish, pedagogik ko'nikma va qobiliyatlarni tizimli shakllantirish, ularning kasbiy

faoliyatga tezroq moslashishini ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, ularning o'qitish jarayonida pedagogik vositalardan samarali foydalanish qobiliyatini oshirib, o'qituvchilik faoliyatini mazmunli va boshqariladigan jarayonga aylantirish imkonini beradi.

Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirish va shakllantirishga qaratilgan ilmiy asoslangan texnologiyalar amaliyotga tatbiq etilganda yuqori samaradorlik namoyon bo'lishi kuzatilgan. Bunday yondashuvlar nafaqat o'qituvchilarning pedagogik malakasini oshirish, balki ularning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuni ta'kidlash joizki, pedagogik mahoratni shakllantirish va takomillashtirish jarayoni jamoaviy o'qitish mazmuni, shakllari hamda usullariga bog'liq bo'lib, u tizimli, barqaror va takroriy xususiyatga ega. Bu jarayon pedagogik qonuniyatlar asosida rivojlanib, universitet ta'lim tizimida samarali ta'lim metodologiyasini shakllantirishga xizmat qiladi (2,3-jadval).

2-jadval. Maxsus kursning tematik rejasi "Universitet o'qituvchisining pedagogik mahorati asoslari".

T/r	Mavzular nomi	Jami soat	O'quv mashg'ulotlarining turlari		
			Ma'ruzalar	Amaliyot	Yakuniy mashg'ulot
1.	Universitet o'qituvchisining pedagogik mahorati: mohiyati va mazmuni	4	4	-	
2.	Universitetda muvaffaqiyatli o'qituvchilik faoliyati uchun zarur bo'lgan o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini	2	-	2	
3.	Faoliyat - o'qituvchining pedagogik mahoratining xulq-atvor tarkibiy qismlari va ularni shakllantirish va rivojlantirish yo'llari.	2	-	2	
4.	Universitet o'qituvchisi faoliyatida nutq texnikasi va madaniyati	4	2	2	
5.	O'quv mashg'ulotlari davomida o'qituvchining kursantlar va talabalar bilan tarbiyaviy ta'siri va o'zaro munosabati metodologiyasi	2	-	2	
6.	O'qituvchilarning o'quv faoliyatiga yo'naltirilganligini shakllantirish	2	-	2	
7.	O'qituvchining pedagogik mahoratini rivojlantirish pedagogik madaniyatning asosiy tarkibiy qismi sifatida	2	-	2	
8.	Universitet o'qituvchisining pedagogik texnikasi, xushmuomalaligi, ijodkorligi va tafakkuri.	4	2	2	
9.	O'qituvchilik mahorati sohasida o'z-o'zini takomillashtirish metodikasi	8	2	2	4
Faqat maxsus kurs uchun		30	10	16	4

3- jadval. Tayanch oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari o'rtasida pedagogik mahoratni shakllantirish va takomillashtirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari.

Universitet o'qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirish darajalari	Eksperimental guruh			Nazorat guruhi		
	Eksperimental ish boshlanishidan oldin	1-o'lchov	2-o'lchov	Eksperimental ish boshlanishidan oldin	1-o'lchov	2-o'lchov
Yuqori	10	14	20	10	10	14
O'rtacha	35	33	32	35	36	37
Past	15	13	8	15	14	9

O'qituvchilar uchun pedagogik mahorat bo'yicha guruh mashg'ulotlarining borishi va natijalari tahlili shuni ko'rsatdiki, uni tayyorlash va amalga oshirish bilan bog'liq bir qator qiyinchiliklar mavjud:

- Darslarga tayyorgarlik ko'rayotganda, bir qator fan sohalari (ijtimoiy va rivojlanish psixologiyasi, umumiy pedagogika va boshqalar) bo'yicha adabiyotlar bilan tanishish zarurati tufayli o'qituvchilar rahbari tomonidan sarflanadigan vaqt keskin oshadi. Shuningdek, o'qituvchilar bajarishi uchun ko'plab amaliy mashqlarni tayyorlash zarurati ortadi.

- Darslarni o'tkazish jarayoni dars rahbari va o'qituvchilarning yuqori intensivlikdagi ish faoliyati bilan tavsiflanadi. Har bir o'qituvchi 2 soatlik dars davomida kamida 2 ta mashqni baholar bilan bajaradi, bu esa dars rahbaridan o'qituvchilar uchun individual vazifalarni aniq shakllantirishni talab qiladi. Munozaralar jarayonida (amaliy vaziyatlarni tahlil qilishda ham) vaqtni behuda sarflashning oldini olish, pedagogik taktik talablariga rioya qilgan holda amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun ekspertlar guruhi yordamida o'qituvchilarga ob'ektiv va tezkor topshiriqlar berish zarur.

Pedagogik mahoratni (ijtimoiy-pedagogik darajada) rivojlantirish jarayonining samaradorligini oshirish yo'llari va shartlarini eksperimental sinovdan o'tkazish oliy muhandislik ta'limi doirasida kompleks dasturni amalga oshirish bo'yicha eksperimental ishlar orqali amalga oshirildi.

Ushbu dasturning mazmunini tashkil etuvchi tadbirlar uchta bo'limga birlashtirilgan bo'lib, ular o'rganilayotgan jarayonning samaradorligini oshirishga qaratilgan taklif qilingan usullarni o'z nomlarida aks ettiradi:

- Universitet o'qituvchilari o'rtasida o'qituvchilik faoliyatiga yo'naltirilganlikni shakllantirish;
- Universitet o'qituvchilarida pedagogik mahoratni rivojlantirishga barqaror motivatsiyani shakllantirish;

- O'qituvchining pedagogik mahoratini o'z-o'zini takomillashtirish jarayonini faollashtirish.

Kompleks dastur tadbirlari shartli ravishda universitet miqyosidagi, idoraviy va individual tadbirlarga bo'lingan. Ko'plab rejalashtirilgan tadbirlarni amalga oshirish universitetlarda to'plangan ijobiy va uzoq yillik tajriba yordamida amalga oshirildi. Bunga quyidagilar kiradi:

- Ilg'or pedagogik o'qitish tajribasini turli o'quv qo'llanmalarida muntazam umumlashtirish va nashr etish amaliyoti;

- O'qituvchilar tomonidan o'quv mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish sifatini nazorat qilishning aniq tashkil etilgan tizimi;

- Muhandislik va kasbiy fanlar bo'yicha individual o'qitish usullarining yuqori darajada rivojlanganligi va boshqalar.

Kompleks dastur ikki bosqichda amalga oshirildi. Universitet miqyosida eksperimental ishlarning birinchi bosqichidagi asosiy tadbirlar quyidagilardan iborat edi:

- Yangi tayinlangan o'qituvchilarni pedagogik mahoratga yo'naltirish bo'yicha maxsus kursni amalga oshirish;

- Pedagogik texnologiyaning dolzarb masalalari va turli toifadagi professor-o'qituvchilarning pedagogik mahoratini, shu jumladan kafedra mudirlarini tabaqalashtirilgan holda o'qitish;

- Eng yaxshi o'qituvchilar tomonidan sifatli o'qituvchilik faoliyati tajribasini targ'ib qilish.

Kafedra darajasidagi tadbirlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ochiq va ko'rgazmali darslar o'tkazish amaliyotini takomillashtirish;

- Yangi tayinlangan o'qituvchilarga ularning pedagogik rivojlanishiga rahbarlik qilish va individual yordam ko'rsatish (murabbiylik);

- O'qituvchilarning o'quv mashg'ulotlariga o'zaro tashrif buyurish amaliyotini ommalashtirish va kengaytirish;

- Kafedralar va fan-uslubiy komissiyalar yig'ilishlarida pedagogik texnologiyalar va o'qituvchilar malakasini oshirish masalalarini muntazam muhokama qilish.

Birinchi bosqichda tajriba-sinov ishlarida qatnashgan kafedra mudirlari va o'qituvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, ularning 76 foizi o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish bo'yicha kompleks dasturni yetarli darajada samarali deb hisoblaydi. Shuningdek, 86 foiz respondent individual tadbirlarning ta'siri samaradorligini tan oldi.

Eksperimental ishlarning ijobiy natijalari o'qituvchilarning pedagogik faoliyati sifatini tahlil qilishda tasdiqlandi va pedagogik mahoratning barcha tarkibiy qismlarida o'sish dinamikasi kuzatildi. Bo'lim boshliqlari tomonidan eksperimental baholash natijalariga ko'ra, alohida ko'rsatkichlar bo'yicha o'zlashtirish darajasining o'sishi qayd etildi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, amalga oshirilgan chora-tadbirlarning samaradorligi ichki va tashqi ko'rsatkichlar orqali tasdiqlandi. Ichki ko'rsatkichlarga pedagoglarning kasbiy qobiliyatlari, pedagogik tafakkuri, kasbiy yo'nalishi, ijodiy yondashuvi, pedagogik taktikasi hamda pedagogik faoliyat uchun muhim bo'lgan shaxsiy fazilatlarining rivojlanishi kiradi. Tashqi samaradorlik mezonlari esa quyidagilar orqali namoyon bo'ldi:

- O'qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirish va rivojlantirish jarayonini rejalashtirish tizimliliigi va yaxlitligi sezilarli darajada oshdi;

- Pedagogik ta'sir ko'rsatish faoliyatining turli jihatlarini qamrab olish darajasi kengaydi;

- Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlardan foydalanish ko'lami oshdi;

- O'qituvchilarning pedagogik o'z-o'zini rivojlantirish va takomillashtirishga bo'lgan intilishi kuchaydi;

- O'quv, ilmiy va uslubiy faoliyat miqyosi sezilarli ravishda kengaydi.

Tadqiqotning ikkinchi bosqichida universitet miqyosida o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarning samaradorligi baholandi. Bu bosqichda quyidagi omillar o'rganildi:

- Pedagogik madaniyat va mahoratni oshirishga qaratilgan ilmiy-uslubiy anjumanlar, seminarlar va konferensiyalarni tashkil etish va o'tkazish usullari;

- Uslubiy ta'minotni rivojlantirish bo'yicha oliy o'quv yurtlari va kafedra rahbariyatining roli va faoliyati;

- "Eng yaxshi o'qituvchi-metodist", "Eng yaxshi ma'ruzachi", "Eng yaxshi seminar rahbari" kabi tanlovlarni o'tkazish amaliyoti;

- O'qituvchilarning pedagogik faoliyatida ilg'or tajribalarni ommalashtirish shakllari va usullari;

- Talabalar fikrlarini inobatga olgan holda pedagogik faoliyat samaradorligini baholash, jumladan, "O'qituvchi talaba nigohida" so'rovlarini tashkil etish va o'tkazish;

- O'qitish metodlarida sifat o'zgarishlarini joriy qilish, jumladan, raqamli texnologiyalardan foydalanish, dars yuklamalarini optimallashtirish va boshqa innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish.

Ikkinchi bosqich yakunida universitet va kafedra rahbariyatining 20 nafar mutaxassisi ishtirokida ekspert og'zaki so'rovi o'tkazildi. Ushbu ekspertlar ishlab chiqilgan mezonlar asosida amalga oshirilgan chora-tadbirlarning samaradorligini baholab, ularning oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish va rivojlantirish jarayoni bilan bog'liqligini chuqur tahlil qildilar. Ushbu tadqiqot natijalari pedagogik mahoratni rivojlantirish bo'yicha ilg'or strategiyalarni ishlab chiqishda muhim nazariy va amaliy asos yaratdi.

O'tkazilgan so'rov natijalari pedagogik mahoratni oshirish jarayoni samaradorligining sezilarli darajada ortganligini ko'rsatdi. Xususan, tadqiqot davomida o'qituvchilarning kasbiy mahoratini baholashda maqsadga yo'naltirilganlik, tashkiliy yondashuv, motivatsion omillar va umumiy samaradorlik mezonlari asosiy ko'rsatkich sifatida qabul qilindi. Tajriba natijalari ushbu yo'nalishlarda ijobiy o'zgarishlarni qayd etdi. Umuman olganda, pedagoglarning kasbiy mahorati va ularning o'quv jarayonidagi faoliyat sifati sezilarli darajada oshdi.

Jarayonning samaradorligi bevosita o'qituvchilarning shaxsiy pedagogik kompetensiyalaridagi rivojlanish bilan mustahkamlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning maxsus fanlar va psixologik-pedagogik bilimlari hajmi 70 foizga oshgan bo'lsa, pedagogik texnologiyalarni puxta o'zlashtirish darajasi 54 foizga yaxshilandi. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchilarning ta'lim jarayonida strategik va taktik qarorlar qabul qilish, o'quv jarayonini boshqarish hamda muayyan pedagogik vaziyatlarga moslashish qobiliyatlarini kuchaytirgan.

Ushbu o'zgarishlar ta'lim sifati va talabalarning bilim darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. O'quv jarayonida ilg'or pedagogik metodlarni joriy etish natijasida talabalar o'quv fanlari bo'yicha chuqurroq bilim olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va interfaol usullarni qo'llash natijasida darslarning samaradorligi oshdi. Pedagoglarning ijodiy va innovatsion yondashuvi ta'lim jarayoniga yangicha metodlarni olib kirishga xizmat qilib, natijada, nafaqat o'qituvchilarning, balki talabalar faoliyatining ham sifat ko'rsatkichlari ijobiy tomonga o'zgardi.

Shunday qilib, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar nafaqat individual pedagogik kompetensiyalarni kuchaytirishga, balki ta'lim jarayonining umumiy sifatini yaxshilashga ham xizmat qilgani aniqlandi. Tajriba natijalari o'qitish metodikasini takomillashtirish va kasbiy mahoratni rivojlantirish borasidagi yondashuvlarning samaradorligini tasdiqladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Eksperimental ish o'rganilayotgan pedagogik hodisani ilmiy bilishning eng muhim bosqichini ifodalaydi. U ma'lum metodologiya asosida amalga oshirilib, universitet sharoitida o'qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirish va takomillashtirish bo'yicha kompleks dasturni o'rganish uchun tayanch universitetda ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish hamda boshqa yo'nalishlarda tajriba-sinov ishlarini o'z ichiga oladi.

2. Eksperimental ish ilgari surilgan farazning to'g'riligini tasdiqladi va o'qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirish va takomillashtirishning quyidagi asosiy yo'llari va shartlarini aniqlash imkonini berdi:

Oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarida o'qitishga e'tiborni shakllantirish;

O'qituvchining pedagogik madaniyatini o'z-o'zini takomillashtirish jarayonini faollashtirish.

3. Eksperimental ishning asosiy elementi yangi tayinlangan o'qituvchilarning pedagogik mahorat bo'yicha guruhli tayyorgarligi va sinovdan o'tkazilishi edi. O'qitish natijalari shuni ko'rsatdiki, bu usul tajribasi kam va yosh o'qituvchilarni o'qituvchilik faoliyatiga psixologik, pedagogik, kasbiy va amaliy tayyorlashning samarali vositasi ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Barabanshchikov, A.V. (1985), Problem-based learning: the results have been summed up - the problems remain. Bulletin of Higher School.
2. Vdovyuk, V.I. (1980), "Professional and pedagogical ethics of a teacher of a higher military school", Actual problems of pedagogy and psychology of a higher military school, pp.223-241.
3. Negassa, T., & Engdasew, Z. (2017). "The Impacts and Challenges of Pedagogical Skills Improvement Program at Adama Science and Technology University", International Journal of Instruction, Vol. 10(4), pp. 19-38.
4. Nguyen, H. T. M., & Hall, C. (2017). "Changing Views of Teachers and Teaching in Vietnam". Teaching Education, Vol. 28(3), pp. 244-256.
5. Abdullina, O.A. (1996), "Democratization of Education and Training of Specialists: Problems and Searches", Higher Education in Russia, No. 1. pp.73-78.
6. Jennifer Jacobs, Jennifer I. Perez. (2023), "A qualitative metasynthesis of teacher educator self-studies on social justice: Articulating a social justice pedagogy", Teaching and Teacher Education, Vol. 123, 103994, <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103994>.
7. Mi Yeon Lee. (2021), "Improving preservice teachers' noticing skills through technology-aided interventions in mathematics pedagogy courses", Teaching and Teacher Education, Vol. 101, 103301, <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103301>.

8. Koukis, N. and Jimoyiannis, A. (2019), «MOOCS for teacher professional development: exploring teachers' perceptions and achievements», *Interactive Technology and Smart Education*, Vol. 16 No. 1, pp. 74-91. <https://doi.org/10.1108/ITSE-10-2018-0081>
9. Aslam, R., Khan, N., Asad, M.M. and Ahmed, U. (2021), «Impact of technological pedagogical content knowledge on teachers' digital proficiency at classroom in higher education institution of Pakistan», *Interactive Technology and Smart Education*, Vol. 18 No. 1, pp. 119-130. <https://doi.org/10.1108/ITSE-11-2020-0222>
10. Tacconi, G., Tütlys, V., Perini, M. and Gedvilienė, G. (2021), «Development of pedagogical competencies of the vocational teachers in Italy and Lithuania: implications of competence-based VET curriculum reforms», *European Journal of Training and Development*, Vol. 45 No. 6/7, pp. 526-546. <https://doi.org/10.1108/EJTD-03-2020-0041>
11. Cajkler, W. and Wood, P. (2019), «The Wider Perspective on Lesson Study: Developing a Holistic View of Practitioner Development Through Pedagogic Literacy», Wood, P., Larssen, D.L.S., Helgevold, N. and Cajkler, W. (Ed.) *Lesson Study in Initial Teacher Education: Principles and Practices*, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 189-201. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-797-920191014>
12. Andoh, R.P.K., Mensah, D.Y. and Owusu, E.A. (2022), «Trainers' pedagogical competencies and trainees' assimilation of training content», *Journal of Workplace Learning*, Vol. 34 No. 2, pp. 133-149. <https://doi.org/10.1108/JWL-02-2021-0024>
13. Chittleborough, G., Cripps Clark, J. and Chandler, P. (2015), «The Pedagogy of Using Video to Develop Reflective Practice in Learning to Teach Science», *Video Research in Disciplinary Literacies (Literacy Research, Practice and Evaluation, Vol. 6)*, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 95-115. <https://doi.org/10.1108/S2048-045820150000006005>
14. Handayani, R.D. and Triyanto (2022), «Online microteaching lesson study: a recipe to enhance prospective physics teachers' pedagogical knowledge», *International Journal for Lesson and Learning Studies*, Vol. 11 No. 3, pp. 221-234. <https://doi.org/10.1108/IJLLS-02-2022-0017>
15. Mehta, N., Bist, S.S. and Shah, P. (2022), «Hackathons: what do engineering educators think about it?», *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, Vol. 12 No. 5, pp. 983-1001. <https://doi.org/10.1108/HESWBL-03-2021-0064>
16. Waters, M., Simon, L., Simons, M., Davids, J. and Harreveld, B. (2015), «A case for scholarly activity in vocational education in Australia», *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, Vol. 5 No. 1, pp. 14-31. <https://doi.org/10.1108/HESWBL-08-2014-0038>
17. Holmgren, R. and Sjöberg, D. (2022), «The value of informal workplace learning for police education teachers' professional development», *Journal of Workplace Learning*, Vol. 34 No. 7, pp. 593-608. <https://doi.org/10.1108/JWL-04-2021-0040>
18. Cude, M.D., Jaffee, A.T., Dillard, P.D., Hulsey, J. and Sandman, A. (2016), «Integrating Content and Pedagogy: Developing Collaborative, Interdisciplinary Social Studies Teacher Education», *Social Studies Research and Practice*, Vol. 11 No. 3, pp. 19-30. <https://doi.org/10.1108/SSRP-03-2016-B0002>
19. Toom, A., Husu, J. and Tirri, K. (2015), «Cultivating Student Teachers' Moral Competencies in Teaching during Teacher Education», *International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part C) (Advances in Research on Teaching, Vol. 22C)*, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 11-31. <https://doi.org/10.1108/S1479-368720150000026001>
20. Lyons, P. and Bandura, R.P. (2020), «Skills needs, integrative pedagogy and case-based instruction», *Journal of Workplace Learning*, Vol. 32 No. 7, pp. 473-487. <https://doi.org/10.1108/JWL-12-2019-0140>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

